

Choisir entre Adobe Connect ou Microsoft Teams, puis intégrer vos classes virtuelles à Moodle

Marc Couture

Conseiller pédagogique en intégration
des TIC
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Sea Kim

Conseiller pédagogique en intégration
des TIC
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Pour citer l'article : Couture, M., Kim, S. (2020, juin). Choisir entre Adobe Connect ou Microsoft Teams, puis intégrer vos classes virtuelles à Moodle. *Perspectives SSF*. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke.

La pandémie de la COVID-19 qui s'est déclarée chez nous en mars dernier a eu un impact majeur sur la façon dont les activités pédagogiques allaient continuer à être offertes par notre institution. En quelques jours à peine, la grande majorité des cours en présentiel ont basculé en ligne. Ce passage d'une salle de classe en présentiel à une salle de classe virtuelle a été facilité par le fait que les enseignantes et enseignants ont pu utiliser l'une ou l'autre des plateformes synchrones disponibles sur le campus, **Adobe Connect** ou **Microsoft Teams**.

Comme les cours offerts à l'hiver 2020 n'étaient pas tous associés à des sites Moodle et que la disponibilité des licences Adobe Connect était limitée, notre institution a d'abord privilégié l'utilisation de Microsoft Teams (inclus dans la suite Office 365). Teams est bien adaptée au travail collaboratif et, bien qu'elle serve davantage à la gestion de la formation dans les organisations, il est néanmoins possible de l'utiliser pour gérer des séances de formation en ligne, dans la mesure où la création des sites et l'inscription des étudiantes et étudiants peuvent être automatisées, ce que nos collègues du Service des technologies de l'information (STI) ont pu faire pour les sessions d'hiver et d'été 2020. Les professeures, professeurs, chargées et chargés de cours qui utilisaient déjà Adobe Connect ont été encouragés à continuer de le faire. Depuis, des licences additionnelles ont été acquises pour Adobe Connect et les enseignantes et les enseignants ont désormais le choix entre l'une ou l'autre des plateformes en fonction de leurs besoins pédagogiques.

Quelle plateforme choisir?

Le choix de la plateforme dépend de la façon dont l'enseignante ou l'enseignant souhaite planifier, animer et gérer ses séances synchrones. Teams et Moodle sont deux plateformes distinctes, cependant elles peuvent coexister pour faciliter les activités d'enseignement et d'apprentissage.

L'un des points forts d'Adobe Connect est **sa flexibilité** : [nous vous référons à un article précédent](#) pour en savoir plus sur les différentes options de personnalisation de l'interface ainsi que des modules d'activités disponibles. Adobe Connect est un bon choix pour les enseignantes et les enseignants qui veulent **gérer les échanges en équipes (ateliers)** durant les séances et permettre **l'affichage de participantes et participants multiples** avec des petits ou des grands groupes. L'enseignante ou enseignant peut d'ailleurs contrôler qui peut afficher sa caméra ou prendre la parole. Elle ou il peut aussi modifier les paramètres de sa séance pour l'optimiser en fonction de la performance voulue (en augmentant ou en diminuant la qualité vidéo, par exemple). **La proximité avec les outils de Moodle** (la création des séances, mais aussi les outils d'évaluation des apprentissages tels que les Devoirs et les Tests) peut être un autre facteur déterminant dans le choix de cette plateforme.

Pour sa part, Teams est un bon choix si l'enseignante ou l'enseignant désire **faciliter le travail collaboratif** entre les étudiantes et les étudiants, ainsi que **la création et l'édition de documents partagés** (dans les formats associés aux logiciels Word, Excel et Powerpoint, par exemple). Il est possible de gérer le travail d'équipe en créant dans Teams différents canaux auxquels seront associés les groupes d'étudiants et d'étudiantes. Il est à noter que Teams n'est pas un système de gestion de l'apprentissage comme Moodle: Teams joue un rôle complémentaire à Moodle, notamment pour tenir des séances synchrones. Il est important de se rappeler que le nombre de caméras de participantes et de participants qui peuvent s'afficher simultanément est limité à neuf. L'enseignante ou l'enseignant n'a pas de contrôle sur les paramètres de qualité du flux vidéo. La gestion de l'affichage de la caméra des participantes et participants ainsi que des droits de parole sont possibles, mais les options disponibles dans Teams sont plus limitées que dans Adobe Connect. Pour le moment, il n'y a pas d'intégration à Moodle sous forme d'activité, mais il est possible d'intégrer manuellement des séances Teams à un site de cours.

[Pour des solutions applicables à l'enseignement](#) afin de réduire le « décrochage » des étudiantes et étudiants lors des séances synchrones.

[Pour obtenir des idées d'activités](#) en grands ou petits groupes, ainsi que pour une réflexion sur le maintien de l'engagement des étudiantes et étudiants dans un cours en ligne telles que proposées par l'Incubateur d'innovation pédagogique (i2P).

Comment ajouter une séance Adobe Connect à Moodle?

L'enseignante ou l'enseignant responsable d'un site de cours peut facilement ajouter une ou plusieurs séances Adobe Connect à son site de cours et les animer en présence des étudiants déjà inscrits dans son site Moodle. Elle ou il peut également enregistrer les séances et les rendre disponibles à ses étudiantes et ses étudiants, par exemple pour permettre aux personnes qui étaient absentes de consulter ce qui a été présenté et discuté ou encore pour permettre à tous les participants et participantes de réviser la matière, notamment les réponses de l'enseignante ou de l'enseignant aux questions des étudiantes et des étudiants.

Note - Au cours de la session d'automne 2019 et au début de la session d'hiver 2020, l'équipe de l'environnement numérique d'apprentissage (ENA) du SSF a travaillé avec l'équipe du STI pour développer et rendre disponible une toute nouvelle activité permettant d'ajouter des séances Adobe Connect dans Moodle. Cette activité vient remplacer un produit commercial qui gérait précédemment l'ajout de séances et d'enregistrements.

Dans le wiki que le SSF a développé pour la documentation Moodle, vous trouverez, captures d'écran à l'appui, comment...

- [créer une séance](#) Adobe Connect dans son site Moodle;
- [créer une séance pour faciliter le travail d'équipe](#) (sans nécessiter la présence de l'enseignante ou de l'enseignant), et ;
- [ajouter un enregistrement Adobe Connect](#) à Moodle.

Comment ajouter une séance Teams à Moodle?

Bien qu'il n'y ait pas encore d'activité permettant d'intégrer une séance Teams à Moodle, il est toutefois facile de l'ajouter **sous la forme d'un hyperlien (URL)**. Au même titre que les liens web, une URL (*Uniform Resource Locator*) dans un site de cours qui pointe vers une séance Teams permet à l'enseignante, à l'enseignant et aux étudiantes et étudiants d'y accéder directement à partir de Moodle. Des séances Teams peuvent être intégrées à la page d'accueil d'un site de cours ou dans une [Page Moodle](#) via l'[éditeur de Texte](#).

Si vous avez créé une séance Teams et que vous voulez l'intégrer à un site Moodle, il suffit de...

- [copier le lien de la séance](#) et
- [ajouter le lien dans le site de Moodle](#)

Si vous voulez créer des séances Teams et les ajouter dans votre site cours Moodle, vous trouverez la procédure à suivre sur le wiki contenant la documentation Moodle ([créer un lien Teams](#)).

Pour en savoir plus

Consultez la [documentation sur Adobe Connect](#) et la [documentation sur Teams](#).

Si, en préparation à vos prestations de cours en ligne, vous désirez suivre l'une des **formations disponibles** pour vous approprier les plateformes Adobe Connect ou Microsoft Teams, vous pouvez vous inscrire en complétant les formulaires disponibles aux adresses suivantes :

- [Introduction à Adobe Connect pour l'enseignement](#)
- [Introduction à Teams pour l'enseignement](#) (fonctions élémentaires)
- [Dynamiser une séance synchrone avec le travail en équipe](#) (offerte pour Adobe Connect et Teams).

Enfin, pour obtenir du **soutien technique** relativement à Adobe Connect ou à Teams, contactez le [guichet unique du STI](#).

Icones

Microsoft Corporation - [https://teams.microsoft.com/_#/,](https://teams.microsoft.com/_#/) Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84931717>

Adobe - [https://www.adobe.com/content/dam/cc/us/en/products/adobe-connect/home/connect_logo.svg,](https://www.adobe.com/content/dam/cc/us/en/products/adobe-connect/home/connect_logo.svg) Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96076757>

Moodle-logo.svg: Moodle.org, Vektorisierung --chris 論 15:41, 17. Jun. 2009 (CEST).Original uploader was Chrkl at de.wikipediaGnome-emblem-generic.svg: GNOME icon artistsderivative work: Ower 89 (talk) - Moodle-logo.svgGnome-emblem-generic.svg, GPL, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12835212>

Cet article est disponible en vertu des conditions de la [Licence Creative Commons Attribution –4.0 International](#).

Vous êtes encouragé à :

- partager : copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
- adapter : remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

- attribuer la paternité : Vous devez citer le nom des auteurs originaux.